

Bugungi kunda shaxsga qarshi jinoyatlar profilaktikasi

Yoqubov Axror Shavkat O'g'li

Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumi JXX HPB TP profilaktika inspektori

leytenant

Kalit soʻzlar: Konstitutsiyasi, shaxs, axloq, qasddan, sogʻliq, ijtimoiy.

Key words: Constitution, personality, morality, intention, health, social.

Shaxsga qarshi jinoyatlar (OʻzR da) — ijtimoiy xavfli qilmishlarning asosiy turi. Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida taʼkidlanganidek, umuminsoniy prinsiplarga koʻra, inson, uning hayoti, erkinligi, shaʼni, qadrqimmat va boshqalar daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi (13-modda). Shaxsga qarshi jinoyatlar Oʻzbekiston Respublikasi JK boʻyicha quyidagi xillarga boʻlinadi: hayotga qarshi (97—103-moddalar); sogʻliqqa qarshi (104 — 111-moddalar); hayot yoki sogʻliq uchun xavfli (112 — 117-moddalar); jinsiy erkinlikka qarshi (118121-moddalar); oila, yoshlar va axloqqa qarshi (122—134-moddalar); shaxs ozodligi, shaʼni va qadrqimmatiga qarshi (135—140-moddalar); fuqarolar konstitutsiyaviy huquq va erkinligiga qarshi (141 — 149-moddalar) jinoyatlar.

Shaxsga qarshi jinoyatlar turli darajada xavfli boʻlib, insonni hayotdan, tabiiy va ijtimoiy neʼmatlardan bahramand boʻlish, xotirjam va farovon yashash hamda faoliyat koʻrsatish, jismoniy, ruhiy va maʼnaviy aziyat chekmay oʻz qobiliyatini namoyon qilishdan mahrum etishlikda ifodalanadi. Shaxsga qarshi jinoyatlarning aksariyati bilaturib, gʻaraz maqsadlarda, qasddan, guruh boʻlib sodir etiladi, baʼzilar esa, ehtiyotsizlik, beparvolik va harakatsizlik oqibatida yuz beradi. Shaxsga qarshi jinoyatlar uchun qoʻllaniladigan jazo choralari qonunda koʻrsatilgan javobgarlikni ogʻirlashtiradigan yoki yengillashtiradigan holatlarni,

shuningdek, har bir aybdorning shaxsini hisobga olib tayinlanadi. Mas, javobgarlikni og'irlashtiradigan birmuncha hollarda qasddan odam o'ldirganlik uchun 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish yoki o'lim jazosi nazarda tutilgan (JK, 97-modda, 2-qism). Bila turib, g'ayriqonuniy ravishda shaxsni ishdan bo'shatish, shunday qilmish uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilsa, eng kam oylik ish haqining 25 barobarigacha miqdorda jarima solish bilan jazolanishi mumkin (JK, 148-modda, 1-qism).

Fuqarolarning sog'lig'i va jismoniy daxlsizligini jinoiy tajovuzlardan muhofaza qilish O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqining eng dolzarb vazifalaridandir. Insonning sog'lig'i va uning daxlsizligi to'g'risida g'amxo'rlik qilish, uning barcha imkoniyatlarini va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitni yaratish respublika rahbariyatining, davlatning, barcha huquqiy institutlarning, sud-tergov organlarining diqqat markazida bo'lib, O'zbekiston Respublikasi qonunlarining asosini tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan Inson huquqlari va erkinliklari deklaratsiyasining 13-moddasida davlat fuqarolarni ularning hayoti, sog'lig'i, shaxsiy erkinligi va xavfsizligiga bo'ladigan g'ayriqonuniy tajovuzlardan muhofaza qiladi, deb belgilab qo'yilgan. Chunonchi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26-mod-dasida: «Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'raonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas. Hech kimda uning roziligisiz tibbiy yoki ilmiy tajribalar o'tkazilishi mumkin emas»ligi mustah-kamlab qo'yilgan. Fuqarolarning sog'lig'i yoki jismoniy daxlsizligi huquqning turli sohalari normalari orqali, ularning o'ziga xos vositalari bilan, jumladan, jinoyat qonuni tomonidan fuqarolar sog'lig'iga turli xildagi tajovuzlarni sodir etganlik uchun javobgarlik belgilangan normalar orqali ham qonunga xilof xatti-harakatlardan muhofaza qilinadi. Ana shu tajovuzlarning mohiyatini ochib berish uchun ularning obyektini, jabrlanuvchiga xos

xususiyatlarni ko'rsatib beruvchi barcha ma'lumotlarni aniqlash muhim ahamiyatga egadir.

Bu ma'lumotlar sog'liqqa qarshi jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilishga, uni o'xshash jinoyatlardan farqlashga, qilmishning xususiyati va sog'liqqa yetkazilgan shikastga muvofiq, jazoni to'g'ri tayinlashga ko'maklashadi.

Sog'liqqa qarshi jinoyatlar

- Qasddan badanga og'ir shikast yetkazish (Jinoyat kodeksining 104-moddasi).
- Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish (Jinoyat kodeksining 105-moddasi).
- Kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish (Jinoyat kodeksining 106-moddasi).
- Zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish (Jinoyat kodeksining 107-moddasi).
- Ijtimoiy xafli qilmish sodir etgan shaxsni ushlab turish zarur choralari chegarasidan chetga chiqib, badanga qasddan og'ir shikast yetkazish (Jinoyat kodeksining 108-moddasi).
- Qasddan badanga yengil shikast yetkazish (Jinoyat kodeksining 109-moddasi).
- Qiyinlash (Jinoyat kodeksining 110-moddasi).
- Ehtiyotsizlik orqasida badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazish (Jinoyat kodeksining 111-moddasi).

A. Badanga shikast yetkazish tushunchasi, uning yuridik tahlili va turlari Yuridik adabiyotlarda badanga shikast yetkazishning yagona tushunchasi hanuzgacha ishlab chiqilmagan. Badanga shikast yetkazishning tushunchasini yoritib berishga bo'lgan urinishlardagi farqlar, birinchidan, badanga shikast yetkazishlarning obyektini turlicha ta'riflashda (ba'zilar bunday obyekt sifatida sog'liqni ko'rsatgan bo'lsalar, boshqa mualliflar shaxsning jismoniy daxlsizlikni belgilaganlar); ikkinchidan, urish, do'pposlash, qiynashlarni badanga shikast yetkazishlar

jumlasiga kiritish; uchinchidan, bular jumlasiga jismoniy ogʻriq beruvchi, ammo boshqa oqibatlarni keltirib chiqarmaydigan zoʻrlik ishlatib qilingan boshqa harakatlarni kiritish mumkinligidan iborat boʻlgan. Shu munosabat bilan badanga shikast yetkazish deb, topilishi mumkin boʻlgan sogʻliqqa zarar yetkazilishining chegaralarini aniq belgilash va uni boshqa zoʻravonlik tajovuzlaridan farqlash (ajratish) imkonini beradigan ikkita obyektiv mezon asos qilib olingan taʼrif, bizningcha, ancha aniqroqdir. Bu mezonlar quyidagilardir: 1) odam tanasi aʼzolari va toʻqimalarining anatomik bus-butunligi yoki bir meʼyorda ishlab turishining buzilganligi; 2) sud-tibbiy ekspertizasi yordamida odam sogʻligʻiga yetkazilgan zararning ogʻirligi va darajasini aniqlash imkonini beradigan zararning yetkazilganligi. Badanga shikast yetkazishni oʻzga kishining sogʻligʻiga uning xohishiga zid ravishda, tashqi muhit omillari taʼsiri ostida toʻqimalar yoki aʼzolarining anatomik bus-butunligi yoki fiziologik funksiyalari buzilishiga sabab boʻlgan gʻayriqonuniy zarar yetkazish, deb taʼriflash mumkin. Bundan urish, doʻpposlash, jismoniy ogʻriq beruvchi boshqa zoʻravonlik harakatlari sodir etilishini badanga shikast yetkazishlar jumlasiga kiritish mumkin emas, degan fikr tugʻiladi. Shubhasiz, bunday harakatlar natijasida odamda jismoniy ogʻriq, noxush tuygʻular paydo boʻladi, lekin ular, odatda, sud-tibbiy eksper-tizasini (badanga yetkazilgan shikastlarning ogʻirlik darajasini sud-tibbiy aniqlash qoidalari asosida) oʻtkazish jarayonida obyektiv mezonlar asosida tasdiqlanishi mumkin boʻlgan darajada sogʻliqni ishdan chiqarmaydi. Shu munosabat bilan urish, doʻpposlash va boshqa zoʻravonlik harakatlarini badanga shikast yetkazishlar toifasiga kiritilishi mumkin boʻlmagan mustaqil jinoyatlar, deb hisoblash kerak boʻladi. Badanga shikast yetkazishning obyekti uning holati va individual sifatlaridan qatʼiy nazar, oʻzga kishining sogʻligʻidir. Jismoniy daxlsizlik shaxsning sogʻligʻiga zarar yetkazish bilan bogʻliq boʻlmagan boshqa zoʻravonlik harakatlarining obyekti, deb hisoblanishi lozim. Sogʻliqqa zarar yetkazganligini aniqlashda, uning badanga

shikast yetkazilgan paytdagi holatiga, ya'ni sog'liqning yomonlashuviga asoslanish kerak bo'ladi. Sud tibbiyoti va sud amaliyoti sodir etilgan qilmish natijasida sog'liq avvaliga nisbatan yomonlashgan bo'lsa, jabrlanuvchi sog'lig'iga zarar yetkazilganligini qayd etilishi kabi qoidaga amal qiladi.

Badanga shikast yetkazish jinoyatining obyekti faqat o'zga kishining sog'lig'igina bo'lishi mumkin. O'z sog'lig'iga yetkazgan shaxs (o'z a'zosini mayib qilish) faqat boshqa jinoyat, harbiy yoki muqobil xizmatdan bo'yin tovlash (Jinoyat kodeksining 225-mod-dasi), o'zining biron a'zosini mayib qilish yo'li bilan yoki boshqa usulda harbiy xizmatdan bo'yin tovlash (Jinoyat kodeksining 290-mod-dasi) sodir etgan hollardagina jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Bunday hollarda o'z sog'lig'iga zarar yetkazish ana shu moddalarda nazarda tutilgan jinoyatni sodir etish usuli sifatida namoyon bo'ladi va shu bois bunday shaxslarning harakatlari qo'shimcha kvalifikatsiyani talab qilmaydi. Agar ijtimoiy xavfli maqsadda shaxsning roziligi bilan boshqa shaxs tomonidan uning sog'lig'iga zarar yetkazilsa, yetkazgan zarar darajasiga qarab badanga shikast yetkazish va o'z sog'lig'iga tegishli og'irlikdagi zarar yetkazilishiga rozilik bergan shaxs esa, jinoyatda ishtirokchi sifatida jinoyatlar jami bo'yicha javobgar bo'ladilar. Jinoyat kodeksining «Maxsus» qismi II bobidan boshqa boblarida ham inson sog'lig'iga zarar yetkazilishi mumkin bo'lgan bir qancha jinoyatlar uchun ham javobgarlik nazarda tutilgan. Bu jinoyatlarning jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan boshqa ijtimoiy munosa-batlariga zarar yetkazishi tufayli qonun chiqaruvchi ularni «Sog'liqqa qarshi jinoyatlar» jumlasiga kiritmaydi. Bunday jinoyatlar yuridik adabiyotlarda ikki obyektli jinoyatlar, deb yuritiladi (masalan, bosqinchilik — Jinoyat kodeksining 164-moddasi, talonchilik — Jinoyat kodeksining 166-moddasi va h.k.). Badanga shikast yetkazishda tajovuz faqat shaxs sog'lig'igina qaratilgan bo'ladi, aynan mana shu farq «Sog'liqqa qarshi jinoyatlar» bobida nazarda tutilgan badanga shikast yetkazish va sodir etilishi jarayonida badanga shikast

yetkaziladigan jinoyatlarni bir-biridan ajratib turadi. Sogʻliqqa qarshi jinoyatlarning obyektiv tomoni. Fuqarolarning sogʻligʻi va jismoniy daxlsizligiga qarshi jinoiy tajovuzlar obyektiv tomonining elementlarini aniqlab olish ularni toʻgʻri kvalifikatsiya qilish va bu jinoyatlarning mohiyatini tushunish uchun hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Maʼlumki, sogʻliqqa va jismoniy daxlsizlikka qarshi qaratilgan jinoyatlar moddiy tarkibli boʻlib, ijtimoiy xavfli oqibatlar yuz bergan paytdan eʼtiboran tamom boʻlgan, deb topiladi. Badanga shikast yetkazilganda, aybdorning gʻayriqonuniy harakatlari tufayli jabrlanuvchining sogʻligʻiga zarar yetkazish oqibat tariqasida namoyon boʻladi. Aksariyat hollarda faol harakatlarni sodir etish yoʻli bilan badanga shikast yetkaziladi, biroq, nazariy jihatdan bunday shikastlar harakatsizlik yoʻli bilan ham yetkazilishi mumkin. Jinoyat huquqi nazariyasida shaxsning sogʻligʻiga zarar yetkazilishining oldini olishga qaratilgan biron-bir harakatni bajarishi shart boʻlgan va uni qilishi mumkin boʻlgan, ammo bunday majburiyat yuklatilgan shaxsning ularni bajarmagan hollardagina harakatsizlik yoʻli bilan sogʻliqqa zarar yetkazilishi mumkin, deb hisoblanadi. Bunday majburiyat qonun yoki qonun osti hujjatining biron-bir koʻrsatma-sidan yoxud shaxsning xizmat yoki kasbiy majburiyatlaridan yoxud jabrlanuvchining sogʻligʻi uchun xavf tugʻdirgan shaxsning bundan oldingi xulq-atvoridan yoki boshqa asoslardan kelib chiqadi. Biroq, bunday qilmishlarni sodir etgan aybdorlar badanga shikast yetkazganlik uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi moddalar bilan emas, balki Jinoyat kodeksining boshqa normalari, xususan, Jinoyat kodeksining 117-modda — xavf ostida qoldirganlik, 116-modda — oʻz xizmat vazifalarini lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgar boʻladilar. Badanga jinoiy shikast yetkazishning zaruriy alomatlaridan biri uning gʻayriqonuniyligidir. Sogʻliqqa qasddan yoki ehtiyotsizlikdan zarar yetkazilishini gʻayriqonuniy, deb tushunish lozim. Shubhasiz, shaxs zaruriy mudofaa holatida uning chegaralaridan chetga chiqmasdan yoxud oxirgi zarurat, kasb yoki xoʻjalik faoliyatiga bogʻliq asosiy

tavakkalchilik holatida sogʻliqqa har qanday darajada zarar yetkazsa, u jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin emas.

Negaki, bunday harakatlar ijtimoiy xavfli va gʻayriqonuniy hisoblanmaydi, aksincha, ular ijtimoiy foydalidir. Jinoyat qonunida zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib, qasddan badanga ogʻir shikast yetkazganlik uchun javobgarlik nazarda tutiladi va zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib badanga yengil yoki oʻrtacha ogʻir shikast yetkazganlik uchun javobgarlik nazarda tutilmaydi. Qonun chiqaruvchining bunday qarori, bizningcha, toʻgʻridir. Ijtimoiy xavfli tajovuzdan himoya-lanish hujum qilayotgan shaxsga muayyan zarar yetkazilishi taqozo etadi, aks holda, biron-bir manfaatni himoya qilishning aslo iloji boʻlmaydi. Sogʻliqni saqlash huquqi insonning ana shu boylikdan foydalanishda muayyan huquqlarga ega ekanligini nazarda tutadi. Shu munosabat bilan inson tomonidan oʻzining sogʻlom boʻlishdek subyektiv huquqini amalga oshirish chegaralarini jinoyat huquqi tomonidan muhofaza qilinishi masalasining qiziqarli ekanligi shubhasizdir. Shaxsning sogʻligʻiga uning roziligi bilan ijtimoiy foydali maqsadlarda zarar yetkazilgani jinoiy javobgarlikka tortish uchun asos boʻlmaydi. Masalan, bemorlarning hayotini saqlab qolish uchun uning biron-bir jarohatlangan aʼzosini kesib tashlaydilar yoki tibbiy aralashuv oqibatida biron-bir aʼzo shaklan oʻzgaradi (oyoq, qoʻlning kaltalashib qolishi va h.k.). Insonning u yoki bu aʼzosini yoki toʻqimalarining bir qismini muhtoj kishiga donorning roziligi bilan koʻchirib oʻtkazish uchun kesib olish ham shular jumlasiga kiradi. Bunday hollarda shifokorning harakatlari ijtimoiy foydali harakatlar hisoblanadi. Agar bunday harakatlar shaxsning roziligi bilan sodir etilsa, bu rozilik kasallik varaqasida tegishli yozuvlar bilan qayd etib qoʻyilishi kerak. Ijtimoiy indeferent, yaʼni nuqsonlarni yoʻqotish (kosmetik operatsiyalar oʻtkazish va h.k.) maqsadida sogʻliqqa shikast yetkazish, agar u ehtimol tutilgan oqibatlar haqida xabardor qilin-gan shaxs-ning roziligi bilan oʻtkazilgan boʻlsa, jinoiy javobgarlikka sabab

bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтариламиз. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2018. – Б. 52.
- 2 Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2018. – Б. 24.
- 3 Ананич В.А., Серебрякова И.М. Предупреждение преступности: зарубежный опыт, международное сотрудничества. М.: НОРМА, 2004. – С. 98.
- 4 Воронин Ю.А. Система борьбы с преступностью в США. М.: АСТ, 1996. – С. 166
- 5 Майоров А.В. Международный опыт защиты жертв преступлений // Материалы 66-й научной конференции. Сборник “Наука ЮУрГУ”, 2014. С. 1726-1731.
- 6 Узда К. Преступность и криминология в современной Японии. М. Юрист, 2000 – С. 68 12 Ўша манба, – С. 69 13 Всероссийский научно-аналитический журнал. С. 66